

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
11^{ου} ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γρεβενά, 29 Σεπτεμβρίου 2022 - 2 Οκτωβρίου 2022

2023

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος

Σοφία Αναστασιάδου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Μέλη

Γιώργος Αυλογιάρης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ανδρονίκη Καταραχιά, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Γεώργιος Κοντέος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Αλέξανδρος Κωδωνάς, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Γιάννης Μαλλίδης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Άγγελος Μάρκος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Χρήστος Χριστοφορίδης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Επιστημονική Επιτροπή

Επίτιμος Πρόεδρος

Γιάννης Παπαδημητρίου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πρόεδρος

Σοφία Αναστασιάδου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Μέλη

Νικόλαος Σαριαννίδης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Αντιπρύτανης)
Νικόλαος Κουτσουπιάς, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Άγγελος Μάρκος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Γεώργιος Μενεζές, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Οδυσσέας Μοσχίδης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Γιαννούλα Φλώρου, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Θόδωρος Χατζηπαντελής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΧΟΡΗΓΟΙ

Εκδόσεις
Αθανασίου Αλτιντζή

ΚΡΙΤΙΚΗ 35 ΧΡΟΝΙΑ

Publications
PROPOBOS

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά, από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2022. Από το 2001, το Συνέδριο συνδιοργανώνεται κάθε δύο χρόνια από ένα Ελληνικό Ακαδημαϊκό Ίδρυμα και την Ελληνική Εταιρία Ανάλυσης Δεδομένων, η οποία είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας IFCS (International Federation of Classification Societies). Η ιστορία του Συνεδρίου είναι σημαντική διότι αναδεικνύει τόσο τις θεωρητικές εξελίξεις στο πεδίο της Ανάλυσης Δεδομένων, αλλά και τα εφαρμοσμένα προβλήματα που εμφανίζονται συνεχώς σε άλλες επιστήμες και αναζητούν λύσεις στις μεθόδους της.

Σκοπός του 11ου Συνεδρίου ήταν η ανάδειξη των πρόσφατων εξελίξεων και εφαρμογών των μεθόδων της Ανάλυσης Δεδομένων σε πεδία όπως οι Πολιτικές Επιστήμες, το Μάρκετινγκ, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Τραπεζική και Χρηματοοικονομική, η Βιοστατιστική και Βιοπληροφορική, η Βιομετρία, η Εκπαίδευση και η Διδακτική, η Ψυχολογία, οι Επιστήμες Υγείας και η Γλωσσολογία. Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 100 σύνεδροι και παρουσιάστηκαν 51 εργασίες.

Η εναρκτήρια συνεδρία περιλάμβανε την κεντρική ομιλία του Καθηγητή του Α.Π.Θ. κ. Θεόδωρου Χατζηπαντελή, με τίτλο «Πολίτες και Πανδημία: Αξίες, Στάση, Επίδραση». Η ανάλυση ήταν αποτέλεσμα έρευνας που στοχεύει στον εντοπισμό και τη σύνδεση λογοπλαισίων και ατομικών συμπεριφορών σχετικά με την στάση απέναντι σε κρίσιμα ζητήματα αντιμετώπισης της πανδημίας.

Επίσης, στην εναρκτήρια συνεδρία αποδόθηκε τιμητική πλακέτα στον Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιάννη Παπαδημητρίου, ως επίτιμο Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρίας Ανάλυσης Δεδομένων.

Για τα Πρακτικά του Συνεδρίου υποβλήθηκαν 16 εργασίες, και έγιναν δεκτές 15 εργασίες μετά από κρίση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ζουρνά, Χ., Παπαβασιλείου, Ι., Κουτσουπιάς, Ν.: <u>Εκπαιδευτικό Δράμα και Δεξιότητες Σταδιοδρομίας: η συμβολή της Ανάλυσης Δεδομένων στο σχεδιασμό στοχευμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης</u>5
Καλκίτσα, Κ., Λαζαρίδου, Π.: <u>Ο έλεγχος διαφθοράς και οι άμεσες ξένες επενδύσεις στις χώρες της ευρωζώνης</u>15
Κοκκόρης, Χ., Κουτσουπιάς, Ν., Βασιλειάδης, Ν.: <u>Η Ελληνική Επανάσταση στα Σχολικά Εγχειρίδια Ιστορίας (1950 – 1982)</u>25
Κουτσουπιάς, Δ., Κοκοβίδου, Μ.: <u>Χαρτογράφηση της Έρευνας στο Κανονικό Δίκαιο Διεθνώς από το 1896</u>35
Κουτσουπιάς, Ν.: <u>Πολλαπλή Παραγοντική Ανάλυση στην Έρευνα: Μια Διαχρονική Χαρτογράφηση</u>43
Κυρανά Ζ., Πρατσινάκης Ε., Παπαφιλίππου Ν., Μάρκος Α., Μενεζές Γ.: <u>Σύγκριση μεθόδων μείωσης διαστάσεων σε πολυδιάστατα μεικτού τύπου δεδομένα</u>54
Λίτσα, Μ., Μπεκιάρη, Α., Σπανού, Κ.: <u>Ανάλυση κεντρικότητας σε δίκτυα κοινωνικής δύναμης και διαπροσωπικής έλξης φοιτητών</u>61
Μικέλης, Κ., Κουτσουπιάς, Ν.: <u>Χαρτογραφώντας την Έρευνα για τον Θουκυδίδη: Μια Διαχρονική Βιβλιογραφική Ανάλυση</u>72
Οραιοπούλου, C., Boutsiouki, S., Koutsoupias, N.: <u>Online Career Counseling in Scientific Research: Bibliometric Data Analysis</u>81
Παπαφιλίππου, Ν., Κυρανά, Ζ., Πρατσινάκης, Ε.Μ., Μάρκος, Α., Μενεζές, Γ.: <u>Ανάλυση Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση</u>97
Σωτήρογλου, Μ., Χατζηπαντελής, Θ.: <u>ΑΠΘ: στάσεις / απόψεις φοιτητών για το Τμήμα Φοίτησης και το πανεπιστήμιο, 2005-2018</u>104
Παπαφιλίππου, Ν., Κουτσός, Θ., Μάρκος, Α., Μενεζές, Γ.: <u>Στρατηγικές νοερής επίλυσης γραφικών έργων με συναρτήσεις, μαθητών Γ' Λυκείου: Στρατηγική ανάλυσης περιεχομένου συνεντεύξεων με μεθόδους της Ανάλυσης Δεδομένων</u>111
Σεραφείμ, Π., Βασιλειάδης, Ν., Κουτσουπιάς, Ν., Κοκκινίδης, Κ.-Η.: <u>Θρησκευτική διπλωματία και επιστημονική έρευνα: βιβλιομετρική ανάλυση</u>118
Πρατσινάκης, Ε., Κυρανά, Ζ., Παπαφιλίππου, Ν., Μάρκος, Α., Μενεζές, Γ.: <u>Σύγκριση μεθόδων ταξινόμησης σε πολυδιάστατα μεικτού τύπου δεδομένα</u>128
Βαγιάνος, Ι., Μπούισης, Ν., Κουτσουπιάς, Ν.: <u>Μελέτη Ψηφιακού Συγγραφικού Πλαισίου της Διαδικτυακής Πολιτικής: μια Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση</u>135

Χαρτογραφώντας την Έρευνα για τον Θουκυδίδη: Μια Διαχρονική Βιβλιογραφική Ανάλυση

Κυριάκος ΜΙΚΕΛΗΣ¹, Νικόλαος ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ¹

¹ Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών / Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών / Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ	ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Θουκυδίδης, Βιβλιομετρική Ανάλυση, Ανάλυση Βιβλιογραφικών Δεδομένων	Η παρούσα μελέτη περιέχει μια ποσοτική διερεύνηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τον Θουκυδίδη, χρησιμοποιώντας βιβλιομετρική μεθοδολογία μέσω της γλώσσας R. Η μελέτη αυτή ανέλυσε 595 άρθρα επιστημονικών περιοδικών που συλλέχθηκαν από τη βάση δεδομένων Scopus, για την περίοδο μεταξύ 1855 και 2021, στα επιστημονικά πεδία των ανθρωπιστικών σπουδών και κοινωνικών επιστημών. Με βάση τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από την ανάλυση, οι συγγραφείς συζητούν τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των επιστημονικών παραγόντων που εμπλέκονται στη διαδικασία δημοσίευσης. Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι η βιβλιογραφία σχετικά με τον Θουκυδίδη είναι ιδιαίτερα κατακερματισμένη και βρίσκεται σε διαρκή άνοδο. Η μελέτη αποτελεί χρήσιμη συμβολή, παρουσιάζοντας με σαφήνεια μια επισκόπηση και ερευνητικές συστάδες άρθρων, αλλά και όψεις για τη μελλοντική κατεύθυνση του πεδίου. Επιπλέον, τα ευρήματα αυτά μπορούν να καθοδηγήσουν ιδίως τους νέους ερευνητές του Θουκυδίδη, στον καθορισμό και την αποσαφήνιση της ερευνητικής τους εστίασης.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
Κυριάκος Μικέλης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εγνατία 156, 54636 Θεσσαλονίκη Email:mikelis@uom.edu.gr	

Εισαγωγή

Η ανά χειράς μελέτη προσφέρει μια ποσοτική διερεύνηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τον Θουκυδίδη, με τη χρήση της βιβλιομετρικής μεθοδολογίας μέσω της γλώσσας R και του πρόσθετου *bibliometrix* (Aria & Cuccurullo, 2017). Συγκεκριμένα, αναλύονται άρθρα επιστημονικών περιοδικών, στο πλαίσιο των επιστημονικών πεδίων των ανθρωπιστικών σπουδών και των κοινωνικών επιστημών, συλλεγμένα από τη βάση δεδομένων Scopus. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης επιτρέπουν τη συζήτηση των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών των επιστημονικών παραγόντων που εμπλέκονται στη διαδικασία δημοσίευσης. Αναδεικνύεται ότι η σχετική με τον Θουκυδίδη βιβλιογραφία χαρακτηρίζεται τόσο από διαρκή ρυθμό αύξησης όσο όμως και από κατακερματισμό.

Ορισμένα προλεγόμενα είναι απαραίτητα. Η συγκεκριμένη μελέτη εντάσσεται σε μια ευρύτερη θεματική που αφορά τη διερεύνηση των ειδικότερων θεμάτων, των εννοιών, του θεωρητικού περιεχομένου και χαρακτηριστικών όπως και των μοτίβων επικοινωνίας σε επιστημονικά περιοδικά, εν προκειμένω της εν γένει κοινωνικής επιστήμης και βεβαίως και επί μέρους κλάδων (π.χ. Koutsourias & Mikelis, 2021). Όμως, κάνει και κάτι παραπάνω, καθόσον τα πορίσματά της είναι σχετικά για τη θεματική περί της πρόσληψης του Θουκυδίδη ("the reception of Thucydides") (Lee & Morley, 2015). Πρόκειται για το 'πώς μιλούν οι ερευνητές του Θουκυδίδη για τον Θουκυδίδη' ή του 'ποιο είναι το έργο για το έργο του Θουκυδίδη', σε όρους κατανόησης, ανάδειξης και επιρροής. Εν προκειμένω προσφέρεται, μέσω της βιβλιομετρικής προσέγγισης, μία μέθοδος μετα-ανάλυσης, δηλ. ανάλυσης της ανάλυσης. Βεβαίως, διατηρεί το ενδιαφέρον της η ανάλυση περιεχομένου πρώτης τάξης, δηλαδή πάνω στο ίδιο το έργο του Θουκυδίδη (Κουσκουβέλης, 2015; Kouskouvelis, 2019), αλλά τούτο συνιστά διακριτό επιστημονικό ζήτημα.

Μεθοδολογία και Δεδομένα

Το μεθοδολογικό πλαίσιο της διερεύνησης χαρακτηρίζεται από τρία στάδια και συγκεκριμένα τη συλλογή, την επεξεργασία και την οπτικοποίηση. Εξ αυτών των σταδίων, το πρώτο περιλαμβάνει την αναζήτηση στη βάση Scopus και τον έλεγχο. Το δεύτερο τη μετατροπή και την τροφοδοσία στη γλώσσα R (RCoreTeam, 2013; Κουτσοπιάς, 2018; Κουτσοπιάς & Παπαδημητρίου, 2020; Κουτσοπιάς, 2022) μέσω του πακέτου bibliometrix. Τέλος δε το τρίτο την οπτικοποίηση αναφορικά με τους συγγραφείς, την προέλευσή τους, τα άρθρα-πηγές, τις λέξεις-κλειδιά, τις τάσεις και τις θεματικές τους.

Η έρευνα καλύπτει την χρονική περίοδο μεταξύ 1855 και 2021, με τη συγκέντρωση 595 άρθρων, τα 540 εκ των οποίων με έναν συγγραφέα, από ένα σύνολο 263 πηγών (περιοδικών). Τα άρθρα έπρεπε να περιλαμβάνουν στον τίτλο τους (και/ή στις λέξεις κλειδιά και/ή στην περίληψη) τον όρο 'Θουκυδίδης'. Οι συγγραφείς είναι 558 με αναλογία κειμένων προς συγγραφέα 1,07 και δείκτη συνεργασίας 2,04. Οι λέξεις-κλειδιά plus (ID) είναι 143, ενώ οι λέξεις-κλειδιά των συγγραφέων (DE) είναι 896. Αξιοσημείωτα, οι δείκτες, περί ενός ή πολλαπλών συγγραφέων, δείχνουν ότι η ενασχόληση με τον Θουκυδίδη - τουλάχιστον σε όρους αρθρογραφίας- είναι αρκετά 'μοναχική υπόθεση', αλλά όχι απόλυτα.

Αποτελέσματα

Τα άρθρα εξετάστηκαν διαχρονικά, ανά χώρα, ανά ίδρυμα, ανά περιοδικό, με βάση τις λέξεις-κλειδιά και σε συνδυασμό των τριών. Στο σύνολο του προκύπτοντος σώματος κειμένων, ξεχωρίζει ο τεράστιος αυξητικός ρυθμός παραγωγής και δημοσίευσης με τον συγκεκριμένο τρόπο (και δη σε επιστημονικά άρθρα), κατά τον τρέχοντα αιώνα. Χαρακτηριστικά, ο αριθμός των άρθρων της τελευταίας εικοσαετίας φτάνει στο 391, κατάτι παραπάνω από το 70% της συνολικής παραγωγής. Μέσα στη διαχρονία του, το έργο για το Θουκυδίδειο έργο, έχει σεβαστή παρουσία ψυχροπολεμικά, η οποία διογκώνεται μετα-ψυχροπολεμικά. Βεβαίως, αυτή η τάση σχετίζεται με και αντανακλά τη γέννηση όλο και περισσότερων περιοδικών, αν μη τι άλλο στις πολιτικές επιστήμες (Γράφημα 1).

Γράφημα 1. Παραγωγή άρθρων διαχρονικά

Όσον αφορά τον τόπο (ιδρυματικής) προέλευσης των συγγραφέων, βεβαίως αφορώντας τη θεσμική τους ιδιότητα δηλαδή εκπαιδευτικό/επιστημονικό φορέα όπου υπάγονται, υπάρχει μια δεσπόζουσα θέση των αγγλοσαξονικών ιδρυμάτων. Μια αξιοπρόσεκτη τάση αφορά την εσωτερική διαφοροποίηση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν μεγαλύτερο αυξητικό ρυθμό και απόλυτο συνολικό αριθμό συγγραφέων, με

σημείο καμπής τον ερχομό του τρέχοντος αιώνα. Με την συνέχιση εκείνου, παρατηρείται και παρουσία από Ιταλία, Ελλάδα και Κίνα (Γράφημα 2).

Γράφημα 2. Παραγωγή άρθρων ανά χώρα

Επιπλέον, κατά τον τίτλο των περιοδικών, και τις εύλογες εκτιμήσεις για τους κλάδους όπου εντάσσονται, τα περισσότερα άρθρα ανήκουν στις ανθρωπιστικές σπουδές (*liberal arts*) και δη στις κλασικές σπουδές, όμως δεν είναι αμελητέο το μερίδιο της πολιτικής επιστήμης. Με άλλα λόγια, παρουσιάζεται διχοτόμηση των περιοδικών, τα οποία φιλοξενούν τα σχετικά άρθρα, σε αυτά που θεραπεύουν τις ανθρωπιστικές σπουδές, περιλαμβανομένων αφενός των κλασικών σπουδών και γενικά της ιστορίας, όπως και της φιλολογίας, αφετέρου της πολιτικής επιστήμης, συμπεραλαμβανομένων των διεθνών σχέσεων (διεθνολογία). Πάντως η πλειονότητα των άρθρων ανήκουν στην πρώτη περίπτωση, η οποία φιλοξενεί όχι μόνο το πρώτο και δη με διαφορά αλλά τα τέσσερα εκ των πέντε πρώτων περιοδικών με τα περισσότερα άρθρα. Εδώ, αναδεικνύεται η πολλαπλότητα της πρόσληψης του Θουκυδίδη (Γράφημα 3).

Γράφημα 3. Παραγωγή άρθρων ανά περιοδικό

Προχωρώντας στο δίκτυο συνύπαρξης λέξεων-κλειδιών, παρατηρούνται συγκεκριμένα υπογραφήματα. Το γαλάζιο υπογράφημα, περί ‘παγίδας του Θουκυδίδη’, αφορά ένα περίφημο, παρότι σχετικά πρόσφατο, επιστημονικό επιχείρημα για τη διεθνή πολιτική από τον G. Allison (2017), το οποίο ξεκινά από τα διδάγματα του Θουκυδίδη και προχωρά στις αμερικανο-σινικές σχέσεις. Διεθνολογική χροιά έχει και το μωβ υπογράφημα, έστω αποτελούμενο από δύο όρους. Οι υπόλοιποι όροι συναντώνται είτε στις κλασικές σπουδές (ιδίως οι προσωπικότητες, με παράδειγμα το πράσινο υπογράφημα αλλά και εν πολλοίς το κόκκινο υπογράφημα) είτε στην πολιτική επιστήμη και τον υποκλάδο τους, τις διεθνείς σχέσεις. Πάντως, οι προσωπικότητες υπάρχει μια τάση, γενικά, να καθοδηγούν συχνά τη συζήτηση είτε στην ιστορία είτε στη φιλοσοφία, αν και εδώ είναι ασαφή τα όρια με την πολιτική φιλοσοφία (Γράφημα 4).

Γράφημα 4. Δίκτυο συνύπαρξης λέξεων-κλειδιών

Τα σημεία θεματικής επικέντρωσης των άρθρων αναδεικνύονται και από τον θεματικό χάρτη, όπου γίνεται ανάλυση όρων με συστάδες, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη ως επιμέρους κεντρικές ιδέες (themes). Η πυκνότητα και η κεντρικότητα των συστάδων αξιοποιούνται για την κατηγοριοποίησή τους και τη δημιουργία διαγράμματος δύο αξόνων. Στον θεματικό χάρτη, που δημιουργείται, μπορούμε να αναλύσουμε τα θέματα σύμφωνα με το τεταρτημόριο στο οποίο ανήκουν. Στο πάνω δεξιά τεταρτημόριο (Q1), με υψηλότερη πυκνότητα και κεντρικότητα, εμφανίζονται τα θέματα που σχετίζονται σε σημαντικό βαθμό με το υπό μελέτη πεδίο και συμβάλλουν στην οικοδόμηση του εννοιολογικού του πλαισίου. Εδώ ανήκουν όροι ιστορικο-γεωγραφικοί (π.χ. ‘Αρχαία Ελλάδα’) ή φιλολογικοί (π.χ. ‘δημηγορίες’), προσωπικότητες και γενικά έννοιες που αφορούν περισσότερο τις κλασικές σπουδές. Ωστόσο, εμφανίζονται και δύο συνήθεις όροι στην πολιτική επιστήμη (κοσμοπολιτισμός-εθνικισμός). Τα θέματα με χαμηλή πυκνότητα αλλά υψηλή κεντρικότητα, στο κάτω δεξιά τεταρτημόριο (Q4), είναι τα σημαντικά θέματα που διαπερνούν τις διάφορες πτυχές του τομέα μελέτης. Εδώ ανήκουν θέματα είτε των κλασικών σπουδών είτε της πολιτικής επιστήμης (συμπεριλαμβανομένων των διεθνών σχέσεων είτε και μεικτά (τόσο στο ένα όσο και στο άλλο), κυρίως σχετικά με τον πόλεμο. Το πάνω αριστερά τεταρτημόριο (Q2) περιέχει θέματα που εμφανίζουν μεγαλύτερο βαθμό ανάλυσης αλλά μικρό ενδιαφέρον για το υπό μελέτη πεδίο. Στο δε κάτω αριστερά τεταρτημόριο (Q3) απεικονίζονται τα θέματα που δεν έχουν αναλυθεί σε μεγάλο βαθμό και παρουσιάζουν λιγότερο ενδιαφέρον. Από το πρίσμα ενός/μίας πολιτικού επιστήμονα/διεθνολόγου, έχει ενδιαφέρον η συμπερίληψη εδώ των σινο-αμερικανικών ως σχετικού με τον Θουκυδίδη, ωστόσο αρκετά πρόσφατου θέματος (Γράφημα 5).

Γράφημα 5.Χάρτης Θεματικών

Στο γράφημα με τις θεματικές τάσεις, ειδικότερα δε κατά τα τελευταία χρόνια, επαναλαμβάνεται η εμφάνιση τόσο γενικότερων όρων όσο και των προσωπικοτήτων. Εδώ αναδεικνύεται και η επιρροή του πρόσφατου επιχειρήματος του Allison περί ‘παγίδας του Θουκυδίδη’ (2017), οδηγώντας στην εμφάνιση όρων όπως ‘παγίδα του Θουκυδίδη’, ‘Κίνα’, ‘power transition’, αν και σε αυτό το πλαίσιο εκπλήσσει η απουσία των ΗΠΑ (Γράφημα 6).

Γράφημα 6. Θεματικές Τάσεις

Συμπεράσματα – Μελλοντική Έρευνα

Έχοντας ήδη τονίσει στην εισαγωγή, ότι η επιχειρημένη εδώ διερεύνηση δεν εμπίπτει μόνο στη βιβλιομετρική ανάλυση αλλά και στη θεματική περί της πρόσληψης του Θουκυδίδη και του οικείου έργου του, επιβεβαιώνεται η πολλαπλότητα και ο κατακερματισμός της εν λόγω πρόσληψης. Ένα ταξινομικό σχήμα, με το οποίο αποδίδεται γλαφυρά το πώς αυτή προκύπτει σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους, είναι το “Θουκυδίδης ο ιστορικός”, “Θουκυδίδης ο πολιτικός θεωρητικός”, “Θουκυδίδης ο στρατηγιστής” (Lee&Morley, 2015). Στη διαχρονική παραγωγή έρευνας αποτυπώνεται το έντονο ενδιαφέρον κατά τα 20 τελευταία έτη. Τα κυριότερα περιοδικά προέρχονται από τις κλασσικές σπουδές, με σημαντική όμως και τη συμμετοχή των εν γένει πολιτικών επιστημών. Η έρευνα γεωγραφικά αφορά κυρίως αγγλοσαξονικά ιδρύματα (με τα αμερικανικά να παίρνουν το προβάδισμα, στον τρέχοντα αιώνα, έναντι των βρετανικών), αλλά μετατοπίστηκε και προς ιδρύματα της ανατολής και κυρίως της Κίνας. Οι θεματικές και οι τάσεις δείχνουν σταθερό ενδιαφέρον για το ιστορικό-φιλολογικό σκέλος, ενώ η σύγχρονη τάση εστιάζει και στις sino-αμερικανικές σχέσεις, με αφορμή το επιχειρήμα περί της παγίδας του Θουκυδίδη.

Επιχειρώντας ένα αρχικό σχόλιο, μπορεί να επιχειρηματολογηθεί ότι, αν υφίσταται η έννοια του προπυργίου στο έργο του Θουκυδίδη, τότε αυτό είναι οι κλασικές σπουδές (με φιλολογική, ιστορική ή και φιλοσοφική χροιά), με 8 περιοδικά στα πρώτα δέκα, ενώ έπεται η πολιτική επιστήμη (με συχνό το διεθνολογικό ενδιαφέρον). Το 'κλασικές σπουδές ως προπύργιο/θεματοφύλακας του Θουκυδίδειου έργου' μπορεί να ερμηνευθεί ως απόρροια του γεγονότος ότι επίκεντρο των κλασικών σπουδών είναι ένας μικρός αριθμός συγγραφέων, π.χ. –πλέον του Θουκυδίδη– Πλάτων, Αριστοτέλης, Τραγικοί. Από την άλλη, ο Θουκυδίδης ναί μεν είναι από τους πιο μνημονευόμενους αρχαίους συγγραφείς στην εν γένει πολιτική επιστήμη (μαζί με Πλάτωνα ή Αριστοτέλη) αλλά το έργο του δεν την ορίζει αντιστοίχως κεντρικά όπως συμβαίνει με τις κλασικές σπουδές.

Επιπλέον, η συμπερίληψη πολλών επί μέρους επιστημονικών κλάδων είναι αναπόφευκτη, ακριβώς λόγω του διεπιστημονικού και πολυεπιστημονικού χαρακτήρα τόσο του ιδίου του Θουκυδίδειου έργου όσο και του έργου γι' αυτό το έργο. Άλλωστε, το εξεταζόμενο διάστημα, χαρακτηρίζεται από την (ανα)διαμόρφωση των επιστημονικών κλάδων (που αντανακλάται και στην ύπαρξη και λειτουργία αντίστοιχων περιοδικών και άρθρων), όπως για παράδειγμα τη γέννηση του κλάδου των διεθνών σχέσεων, συμβατικώς οριζόμενη από το τέλος του Α ΄ Παγκοσμίου πολέμου. Επίσης, είναι σημαντική η αναγνώριση των περιορισμών της χρήσης οποιασδήποτε βάσης δεδομένων, εν προκειμένω Scopus, η οποία ωστόσο σε κάθε περίπτωση αντανακλά την κορυφαία παραγωγή έργου. Ταυτόχρονα, αυτά τα περιοδικά, που βεβαίως αφορούν την αγγλική γλώσσα, λειτουργούν ως θυροφύλακες (*gate-keepers*), ενώ το έργο για τον Θουκυδίδη βεβαίως περιλαμβάνει και βιβλία, είτε μονογραφίες είτε επιμελημένους τόμους. Μία εύλογη κριτική αφορά το επιλεγόμενο διάστημα, ευρύ μεν αλλά ούτως ή άλλως περιέχον και αυτό που συγκεντρώνεται η πλειονότητα των άρθρων και δη τον τρέχοντα αιώνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η μελέτη αποτελεί χρήσιμη συμβολή στον συγκεκριμένο τομέα, παρουσιάζοντας μια επισκόπηση και ερευνητικές συστάδες άρθρων, αλλά και όψεις για τη μελλοντική κατεύθυνση του πεδίου. Επιπλέον, τα ευρήματα αυτά μπορούν να καθοδηγήσουν ιδίως τους νέους ερευνητές του Θουκυδίδη, στον καθορισμό και την αποσαφήνιση της ερευνητικής τους εστίασης.

Ευχαριστίες

Οι συγγραφείς εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στα άτομα που συμμετείχαν στην παρουσίαση της ανακοίνωσης και που προσέφεραν ανατροφοδοτικές παρατηρήσεις.

Βιβλιογραφία

- Allison, G. (2017). *Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap?* New York: Houghton Mifflin Harcourt.
- Aria, M. & C. Cuccurullo (2017). *bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis*, *Journal of Informetrics*, 11(4), pp 959-975, Elsevier, . <http://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>
- Κουσκουβέλης, Η. (2015). *Θεωρία Απόφασης στον Θουκυδίδη*. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
- Kouskouvelis, I. (2019). *Thucydides on Choice and Decision Making. Why War is Not Inevitable*. Lanham: Lexington Books.
- Κουτσοπιάς, Ν. (2018). *Πολυμεταβλητή Ανάλυση Δεδομένων με τη Γλώσσα R*. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
- Κουτσοπιάς, Ν. (2022). *Ποιοτικά Δεδομένα: Συλλογή, Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάλυσης με Ανοικτό Λογισμικό*. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Μπαρμπουνάκη.
- Κουτσοπιάς, Ν. & Ι. Παπαδημητρίου (2020). Μέθοδοι Πολυδιάστατης Ανάλυσης Δεδομένων με τη γλώσσα R, *Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων*, 20, 68-83. <http://doi.org/10.5281/zenodo.7557363>
- Koutsourias, N. & K. Mikelis (2021). Text, Content and Data Analysis of Journal Articles: The Field of International Relations. In T. Chadjipadelis, B. Lausen, A. Markos, T.R. Lee, A. Montanari & R. Nugent

- (Eds.), *Data Analysis and Rationality in a Complex World* (pp. 113-120). Springer. .
http://doi.org/10.1007/978-3-030-60104-1_13
- Lee, C. & N. Morley (Eds.) (2015). *A Handbook to the Reception of Thucydides*. Wiley Blackwell.
- R Core Team (2013). *R: A language and environment for statistical computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <http://www.R-project.org/>

Mapping Research on Thucydides: A Longitudinal Analysis

Kyriakos MIKELIS, Nikos KOUTSOUPIAS

University of Macedonia, School of Social Sciences, Humanities and Arts, Department of International and European Studies

KEYWORDS

Thucydides
Bibliometric Analysis
Data Analysis

ABSTRACT

The present research employs a bibliometric analysis to quantify the existing body of literature on Thucydides. The data was analyzed using the R programming language. This study analysed 595 journal articles collected from the Scopus database, for the period between 1855 and 2021, in the fields of humanities and social sciences. Based on the insights gained from the analysis, the authors discuss the structural characteristics of the scientific factors involved in the publication process. The results of the study show that the literature on Thucydides is highly fragmented and on the rise. The study is a useful contribution, clearly presenting an overview and research clusters of articles, as well as views on the future direction of the field. Moreover, these findings can guide especially new Thucydides scholars in defining and clarifying their research focus.

CORRESPONDENCE

Kyriakos Mikelis
University of Macedonia
Egnatia 156,
54636 Thessaloniki
Email:mikelis@uom.edu.gr
